

ЗНАЧЕНИЕ И БУДУЩЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ ОБЩЕМУ НАСЛЕДИЮ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ

Хурибаева Элмира Гайдаровна

кандидат филологических наук, профессор, Международный университет
им.К.Ш.Токтомаматова Кыргызстан/ Жалал-Абад

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11198616>

Аннотация. Обсуждаются значение и будущее преподавания подрастающему поколению общего наследия тюркских народов. Исследует роль образования в сохранении культурной самобытности, воспитании уважения и толерантности, стимулировании развития и поддержке межкультурного взаимодействия. Данная тема написана с целью укрепить связь между тюркскими народами и поддержать культурное развитие в мировом масштабе.

Ключевые слова: турецкий народ, общее наследие, культурная идентичность, толерантность, межкультурное взаимодействие.

Abstract. The importance and future of teaching the younger generation, the common heritage of the Turkish people are discussed. Explores the role of education in preserving cultural identity, fostering respect and tolerance, stimulating development and supporting intercultural interaction. This topic was written with the aim of strengthening the connection between the Turkish people and supporting cultural development on a global scale.

Keywords: Turkish people, common heritage, cultural identity, tolerance, intercultural interaction.

Наследие тюркских народов, простирающееся от Восточной Европы до Центральной Азии, представляет собой культурный пласт, богатый историей, традициями и уникальными ценностями. Преподавание этого общего наследия молодому поколению играет ключевую роль в сохранении и развитии культурного разнообразия и понимании собственных корней. Давайте посмотрим на важность этого процесса и на то, как его можно реализовать.

Значение обучения общему наследию тюркских народов

1. *Сохранение культурной идентичности.* Знание о прошлом своего народа помогает молодежи понять свою культурную идентичность и укрепить связь с предками. Это способствует сохранению традиций и ценностей, переданных из поколения в поколение.

Сохранение культурной идентичности играет важную роль в формировании личности и социальной структуры общества. Культурная идентичность — это набор уникальных культурных черт, традиций, ценностей и обычаев, которые определяют принадлежность человека к определенной культурной группе или сообществу. Вот несколько ключевых причин, по которым сохранение культурной идентичности является важным аспектом общественной жизни.

Выделим некоторые из их основных причин:

- **Самосознание и самоидентификация.** Знание о своей культурной идентичности помогает людям понять свою роль в обществе, свое место в мире и свою связь со своими предками. Это способствует формированию личной идентичности и уверенности в себе.

- Социальные связи и солидарность: Общая культурная идентичность объединяет людей в обществе и поощряет солидарность и взаимопомощь. Люди, разделяющие общие ценности и традиции, часто ладят и находят поддержку друг у друга.

- Сохранение культурного наследия: Культурная самобытность является ключевым элементом культурного наследия общества. Сохранение этой особенности помогает сохранить традиции, язык, обычаи и другие аспекты культурного наследия для будущих поколений.

- Многообразие и обогащение. Многообразие культурной идентичности в обществе обогащает его культурное разнообразие, делая его разнообразным, интересным и привлекательным. Сохранение культурной самобытности различных групп способствует сохранению этого разнообразия.

Сохранение культурной самобытности требует усилий как отдельных людей, так и общества в целом. Это включает поддержку обычаев и традиций, защиту и развитие языка, искусства и культурной деятельности, а также содействие сохранению и уважению культурного наследия. Сохранение культурной самобытности является ключевым аспектом создания устойчивого и гармоничного общества, в котором каждый чувствует себя принятым и уважаемым.

2. Понимание культурного разнообразия : Преподавание общего наследия тюркских народов расширяет кругозор молодых людей и помогает им понять разнообразие культурных традиций в регионе.

Понимание культурного разнообразия играет важную роль в современном мире, где процессы глобализации и миграции сближают разные культуры. Основные причины, по которым культурное разнообразие является важным аспектом общественной жизни:

- Уважение и терпимость. Понимание культурного разнообразия помогает людям уважать различия и быть терпимыми к другим культурам. Это помогает построить гармоничные и уважительные отношения между разными группами людей.

- Обогащение знаний и опыта. Ощущение культурного разнообразия позволяет людям расширить свой кругозор и понять различные способы мышления, поведения и жизни. Это обогащает их знания и опыт, делает их открытыми и гибкими.

- Социальная интеграция и солидарность. Понимание культурного разнообразия способствует созданию общества, в котором люди из разных культурных групп могут взаимодействовать и сотрудничать друг с другом. Это способствует социальной интеграции и формированию гармонии в обществе.

- Сохранение и защита культурного наследия. Понимание культурного разнообразия помогает людям понять ценность и важность различных культур и их наследия. Это способствует сохранению и защите культурного наследия для будущих поколений.

- Стимулирование творчества и инноваций: Взаимодействие с различными культурами стимулирует творческий процесс и способствует появлению новых идей и инноваций. Культурное разнообразие может быть источником вдохновения и развития.

Понимание культурного разнообразия требует открытости, любопытства и уважения к различиям. Это процесс, который начинается на индивидуальном уровне, но он также важен для создания более толерантного и разнообразного общества в целом. Взаимное уважение и понимание могут способствовать устойчивому развитию общества и его гармонии.

3. Продвижение собственной культуры с гордостью. Знание великих достижений, истории и культурного вклада своего народа в мировую культуру способствует развитию гордости и уважения к своим корням.

Стимулирование гордости за свою культуру может быть важным аспектом поддержания и укрепления культурной идентичности в обществе. Вот несколько способов, которыми это можно сделать:

➤ Поддержка культурных мероприятий и инициатив: организация различных мероприятий, таких как фестивали, выставки, концерты и т. д., отражающих богатство и разнообразие культуры, помогает людям гордиться своей культурной самобытностью.

➤ Образование и просвещение: проведение образовательных программ, лекций, мастер-классов, рассказывающих о культурном наследии, истории, традициях и достижениях народа, способствует укреплению уважения к собственной культуре.

➤ Поддержка молодежи: Предоставление молодым людям возможности учиться, понимать и участвовать в культурной деятельности, а также поддержка молодежных культурных инициатив помогает развивать чувство гордости за свою культуру с раннего возраста.

➤ Медийные и информационные кампании: Создание качественных культурных программ на телевидении, радио, в интернете и других средствах массовой информации, а также проведение информационных кампаний, направленных на популяризацию культурного наследия, будет способствовать формированию положительного образа человеческой культуры.

➤ Интеркультурный обмен: организация мероприятий, направленных на обмен культурным опытом с представителями других культур, помогает людям увидеть ценность своей собственной культуры через призму других культур, что усиливает чувство гордости и уважения.

➤ Поддержание и сохранение языка: Язык является ключевым аспектом культурной самобытности. Поддержка и сохранение родного языка посредством языковых программ, курсов и инициатив по сохранению языка помогает человеку гордиться своей культурой.

Эти действия могут сыграть важную роль в формировании гордости за человеческую культуру, способствуя ее сохранению и развитию в обществе.

Перспективы преподавания:

1. Включение в учебные программы: Государственные образовательные учреждения могут интегрировать изучение общего наследия тюркских народов в учебные программы и курсы обществознания, истории и культурологии.

2. Организация культурных мероприятий: Школы, университеты и общественные организации могут организовывать культурные мероприятия, такие как фестивали, выставки и конференции, посвященные наследию турецкого народа.

3. Использование современных технологий. Применение современных образовательных технологий, таких как онлайн-курсы, мобильные приложения и интерактивные ресурсы, может сделать изучение наследия тюркских народов доступным и интересным для молодежи.

Заключение

Преподавание молодому поколению общего наследия тюркских народов не только сохраняет культурное богатство этого региона, но и способствует формированию уважения

к разнообразию культур мира. Это важный шаг в направлении сохранения культурного наследия для будущих поколений и построения гармоничного и уважающего общества.

Преподавание молодому поколению общего наследия тюркских народов имеет огромное значение для сохранения культурного богатства и идентичности этой группы народов. С учетом богатой истории, традиций и культурного наследия, которые объединяют тюркские народы, образование и просвещение играют ключевую роль в передаче этого наследия следующим поколениям. В заключение можно подчеркнуть следующее:

1. Сохранение культурной идентичности: Преподавание общего наследия тюркских народов позволяет молодежи лучше понять свою культурную идентичность, историю и традиции. Это способствует сохранению культурного многообразия и предотвращает утрату уникальных аспектов тюркской культуры.

2. Создание уважения и толерантности: Знание общего наследия тюркских народов способствует формированию уважения и толерантности к культуре других и содействует диалогу и взаимопониманию между различными культурными группами.

3. Поддержка межкультурного взаимодействия: Обучение общему наследию тюркских народов открывает возможности для межкультурного обмена и сотрудничества, что способствует развитию взаимопонимания и укрепляет связи между тюркскими народами.

4. Стимулирование развития: Понимание общего культурного наследия тюркских народов может стимулировать молодежь к изучению и развитию своей культуры, искусства, языка и научного наследия, что в свою очередь способствует культурному и экономическому развитию общества.

В будущем преподавание общего наследия тюркских народов должно быть продолжено в формальных и неформальных образовательных учреждениях, включая школы, университеты, культурные центры и средства массовой информации. Это сохраняет и увеличивает интерес к культуре тюркских народов, а также способствует их сохранению и развитию в глобальном контексте.

REFERENCES

1. Golden, P. B. (2009). *Central Asia in World History*. Oxford University Press.
2. Khazanov, A. M. (1994). *Nomads and the Outside World*. University of Wisconsin Press.
3. Khazanov, A. M. (2006). *After the USSR: Ethnicity, Nationalism, and Politics in Commonwealth of Independent States*. University of Wisconsin Press.
4. Akcura, Y. (2006). *The Turkish Nation: Theory of Nationalism*. Blue Dome Press.
5. Landau, J. M. (1995). *Pan-Turkism: From Irredentism to Cooperation*. Indiana University Press.
6. Golden, P. B. (1992). *An Introduction to the History of the Turkic Peoples*. Otto Harrassowitz Verlag.
7. Shaw, S. J., & Shaw, E. Z. (2016). *History of the Ottoman Empire and Modern Turkey: Volume 1, Empire of the Gazis: The Rise and Decline of the Ottoman Empire 1280–1808*. Cambridge University Press.
8. Thackston, W. M. (2006). *Introduction to the Modern Middle East: History, Religion, Political Economy, Politics*. Yale University Press.

9. Gökay, B., & Ciment, J. (2009). *The Modern Middle East and North Africa: A History in Documents*. Oxford University Press.
10. Bökrekçi, G. (2010). *Ottoman Empire and Islamic Tradition*. Oxford University Press.